

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Abdullayeva A.A. Uchinchi Renessans yoshlarini tarbiyalash va yoshlar milliy o'zligidan begonalashuviga qarshi "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari» g'oyasining o'rni	3
Madumarov B.Y. Ijtimoiy-falsafiy adabiyotlarda ekotsentrizm falsafasi	8
Ikromov H.O. Chaqiruvga qadar boshlang'ich harbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish: qonunchilik va strategiyalar	11
Karimova M.A. "Avlodlar almashinuvi" tushunchasining ijtimoiy falsafiy-tahlili	14
Akmaljonov A.A. Ashtarxoniyalar sulolasi davrida buxoro xonligining ijtimoiy – iqtisodiy hayoti	18

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Abdullajonova Yu.A., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O'.Z., Mirzayeva Z.O., Qirg'izov F.B., Muydinov N.T. Ta'lim jarayoni subyektlarning ta'lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasi	22
Janaberegnova A.J. Mustaqil ta'limni takomillashtirishda elektron ta'lim resurslarini yaratish hamda ulardan foydalanish metodologiyasi	25
Мир-Юсупова М.А. Методические основы преподавания технологии в высших учебных заведениях	32
Ubaydullayev S.Q. O'zbekiston ta'lim tizimida texnologik ta'limning uzviyligini ta'minlashning zaruriyati	38
Toxirov F.B. Kreativ yondashuvni rivojlantirishda trening va mashg'ulotlarning roli	42
Mamatova G.J., Botiraliyeva G. Oliy o'quv yurtlarida integratsiyalashgan ta'limdan foydalanish afzalliklari	45
Tursunov F.E. Texnologiy darslarini tashkil etishda maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimlarining o'zaro integratsiyasi	49
Kambarova M.M. Zuxriddinova N.N. Texnologik ta'limda aralash o'qitishni amalga oshirishdagi muammolar va yechimlar	53

Bugungi tez o'zgaruvchan dunyoda kreativ yondashuvni rivojlantirish har qanday sohada muvaffaqiyatga erishishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonda innovatsion g'oyalarni ilgari surish va ijodiy tafakkurni rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, trening va mashg'ulotlarning o'rni beqiyosdir. Trening va amaliy mashg'ulotlar insonlarda yangicha fikrlash, muammolarni kreativ yondashuv bilan hal qilish va innovatsion g'oyalarni ilgari surish ko'nikmalarini shakllantiradi. O'zbekistonda bu borada turli dasturlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, ta'lim tizimida kreativ yondashuvni rivojlantirishga qaratilgan o'quv dasturlarining joriy etilishi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, maktab va oliy ta'lim muassasalarida kreativ fikrlashni rag'batlantirish uchun interaktiv usullar, muammoli ta'lim metodlari va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish kengaymoqda.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda kreativ yondashuvni shakllantirishda trening va mashg'ulotlarning o'rni muhim bo'lib, u jamiyatda innovatsion tafakkurni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Kelgusida ushbu yo'nalishda yanada samarali dasturlar va metodlarni joriy etish orqali yosh avlodning ijodiy salohiyatini oshirish va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash imkoniyati yanada ortadi.

Foydaniqlan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi 2017-yil 5-iyuldagi PF-5106 son Farmoni

2. Ortiqov O. R. O'qituvchi faoliyatida pedagogik deontologiya va kompetlikning roli va ahamiyati //Scientific progress. - 2021. №. 5. - S. 42-47.

3. Ортиков О.Р. Махалла как социально-культурный очаг народа //Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации. - 2020.

4. Olimov S. Pedagogik texnologiyaning ilmiy asoslari //центр научных публикаций (buxdu. uz). - 2021. - Т.: 2. - №. 2.

5. Олимов Ш. Ш., Ходжиева М. Ш. Возможности применения педагогических технологий в образовательном процессе //Молодежь и XXI век-2020. - 2020. - С. 228-231.

6. Михайленко Т. М. Игровые технологии как вид педагогических технологий // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. (Челябинск, октябрь 2011 г.). Т. I. Челябинск: Два комсомольца, 2011. С. 140-146. URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/19/1084/>.

7. Яцкова О.Ю. Анализ понятия «творческий потенциал» в современной педагогической литературе. Челябинск: Два комсомольца, 2012. С. 25-27. URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/63/2771/>.

UO'K 378.1:37.013.5

OLIV O'QUV YURLARIDA INTEGRATSIYALASHGAN TA'LIMDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI

<https://zenodo.org/records/14956581>

**Mamatova Go'zaloy Jo'ramirzayevna
Botiraliyeva Gulobar**

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy o'quv yurti talabalariga fanlararo integratsiyani qo'llab ta'limda samaradorlikka erishish usullari keng yoritilgan. Fanlararo integratsiyani qo'llash turli fanlarning bir-biriga bo'lgan aloqalari, ularning kuchli yoki kuchsiz darajada bir-biri bilan bog'lanishi, o'qitish jarayonida bir-birini taqozo etishi integratsiyalashuv jarayonlari ta'siri ostida yuzaga keladigan fanning rivojlanishiga oid zamonaviy tendensiyalarni o'qitish mazmunida ochib berish metodi bo'lib

xizmat qiladi. Bunday tendensiyalar elementlari yetarlicha to'liq bo'lmasa-da, o'z ifodasini topib bormoqda.

Kalit so'zlar. *Texnika, integratsiya, SMART, STEAM, interaktiv dasturlar, simulyatsiyalar.*

Аннотация. *В данной статье комплексно рассматриваются пути достижения образовательной эффективности за счет поддержки междисциплинарной интеграции студентов в высших учебных заведениях. потребность друг в друге в образовательном процессе служит методом определения современных тенденций развития науки под влиянием процессов интеграции в содержание образования. Элементы таких тенденций все еще выражены, хотя и не в полной мере.*

Ключевые слова. *Технологии, интеграция, SMART, STEAM, интерактивные программы, симуляции.*

Abstract. *This article extensively discusses methods for achieving effectiveness in education through the application of interdisciplinary integration for university students. The application of interdisciplinary integration explores the relationships between different subjects, how strongly or weakly they are interconnected, and how, in the teaching process, they demand one another. It serves as a method for revealing modern trends in the development of subjects influenced by the process of integration. Although the elements of such trends are not yet fully formed, they are gradually taking shape.*

Key words: *Technologies, integration, SMART, STEAM, interactive programs, simulations.*

Zamonaviy ta'lim tizimlarida texnologiyaning roli kundan-kunga oshib bormoqda. Ta'lim jarayonida integratsiyalashgan yondashuvlar, ya'ni turli fanlarni birlashtirib o'qitish, talabalarni yanada samarali tayyorlashga imkon beradi. Integratsiyalashgan ta'lim - bu turli fanlar o'rtasidagi bog'lanishni yaratish orqali talabalarni keng qamrovli bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlashga qaratilgan pedagogik yondashuvdir. Bu usul orqali talabalar nazariy bilimlarni amaliyot bilan birlashtirib, muammolarni hal qilishda o'z ijodkorligini rivojlantirishlari mumkin. Texnologik ta'lim - zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalangan holda amalga oshiriladigan ta'lim jarayonidir. Ushbu jarayon quyidagi asosiy elementlardan iborat:

1. Interaktiv dasturlar: Talabalar interaktiv darsliklar va online platformalar orqali materiallarni o'rganadilar.

2. Masofaviy o'qitish: Internet orqali masofaviy kurslar va seminarlarda ishtirok etish imkoniyatlari.

3. Simulyatsiyalar: Haqiqiy hayotdagi vaziyatlarni simulyatsiya qilish orqali amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish.

Integratsiyalashgan ta'limning afzalliklari:

1. Keng ko'lamli bilim: Talabalar turli fanlardan olgan bilimlarini birlashtirib, yanada chuqurroq tushuncha hosil qiladilar.

2. Ijodkorlikni rivojlantirish: Muammoli vaziyatlarda ijodkorlik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

3. Amaliy tajriba: Teoriyani amaliyot bilan bog'lash orqali talabalar o'z bilimlarini real hayotda qo'llay olishadi [1].

Texnologiyalarni qo'llash misollari.

1. STEM metodologiyasi: Fan, texnologiya, muhandislik va matematika sohalarini birlashtiruvchi yondashuv bo'lib, talabalarga muhandislik masalalarini yechishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llanishiga yo'l ochadi.

2. O'yin asosida o'qitish: Ta'lim jarayoniga interaktiv o'yinlar kiritilishi talabalarni faol jalb qiladi va motivasiyasini oshiradi.

3. Onlayn hamkorlik platformalari: Google Classroom yoki Microsoft Teams kabi vositalar yordamida talabalar jamoaviy loyihalarda ishtirok etib, bir-biridan yangi bilimlarga ega bo'lishlari mumkin [2].

SMART - ta'lim platforma (asos)ini umumiy ta'riflaydigan bo'lsak, SMART ta'lim bu - mafkura, o'z navbatida u uchta bo'g'indan iborat.

Bular:

1) SMART muhit - innovatsion texnologiyalarga asoslangan intellektual virtual o'quv muhiti;

2) innovatsion metodologiya bilan qurollangan SMART pedagogika;

3) Ilg'or ta'limiy maqsadni ko'zlagan SMART qobiliyatlar. SMART pedagogika - shaxsga yo'naltirilgan, hamkorlik va kontekstli ta'limni moslashtirilgan o'quv xonalarida tashkil etish jarayonidir. SMART qobiliyatlar bu maqsad va mohiyatni aniqlash, o'rganish va tadqiq qilish, hamkorlik, yaratuvchanlik hamda murakkab muammolarni hal etish kabi faoliyatni o'z ichiga oladi. Aqlli pedagogika aqlli qobiliyat bilan uzviy aloqada, jumladan, intellektual virtual o'quv muhiti aqlli pedagogikani shakllantirsa, u esa o'z navbatida motivatsiyani oshirish maqsadida aqlli qobiliyatlar faoliyatiga murojaat qiladi.

AQSH da 2015 yilda Discovery Education kompaniyasi tomonidan qator fanlardan "Smart education" ta'lim muhitida ishlashga mo'ljallangan texnologik darsliklar yaratilgan.[2] Mazkur texnologik darslik o'zining tuzilmasi, o'quv materiallarining rang-barangligi, interfaol muloqot va o'quvchilarning individual ta'lim olish traektoriyalarini tanlash imkoniyatlari nazorat va tarqatma materiallar, o'qituvchilar uchun uslubiy ta'minotning mavjudligi hamda uning mazmuni takomillashtirish uchun ochiqligi bilan ajralib turadi. Darslikda har bir mavzu bo'yicha nazariy materialni o'rganish, o'zlashtirilgan bilimlar asosida ko'nikmalarni shakllantirish uchun mashqlar va nostandart vaziyatlarda bilim va ko'nikmalarni amalda qo'llash va tadqiq qilishga doir turli xil interfaol mashq va topshiriqlar o'rin olgan

SMART- ta'limining asosiy xususiyatlari [3]:

1. Moslashuvchanlik - turli xil operatsion tizimlar uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minotning muvofiqligini ta'minlash. U foydalaniladigan qurilmalar turidan qat'i nazar, o'quv jarayonining uzviyligi va uzluksizligi hamda ta'limiy axborot makonining yaxlitligini ta'minlash imkoniyatini nazarda tutgan holda, ta'lim berish uchun keng imkoniyatlarni yaratadi.

2. Makon bo'yicha mustaqillik, mobillik (harakatchanlik), doimiylik, uzluksizligi va ta'lim ma'lumotlariga kirishning qulayligi.

3. Ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilarga ma'lumotlar bazasiga kirish uchun mobil qurilmalaridan foydalanishi hisobiga mustaqilligi.

4. Turli xil imitatsion modellarni yaratish.

5. Ish beruvchilar va o'quv muassasaning individual hamda tashkiliy maqsadlari o'rtasidagi munosabatlar.

6. O'quv jarayonining samaradorligi nafaqat bilim, ko'nikma va malakalar, balki ularni amalda qo'llash qobiliyati bilan o'lchanadi.

7. Talabalarning qiziqishi va individual qobiliyatlariga moslashuvchan ta'lim (talabalarning individual parametrlari bo'yicha ta'lim olishga moslash imkoniyati).

Tarix va fizika o'rtasida qanday bog'liqlik bor?

Fiziklar tomonidan qayd etilgan va ko'rib chiqilgan faktlar tajriba va kuzatish orqali o'z xohishiga ko'ra takrorlanishi mumkin edi, tarixchilarning faktlari esa topilgan yoki xulosa qilingan yozuvlardan edi.

Kim fizikaning otasi deb ataladi?

Galileyni „zamonaviy kuzatuv astronomiyasining otasi“, „zamonaviy fizikaning otasi“, „fanning otasi“ va „zamonaviy fanning otasi“ deb atashgan.

Tabiatning birgina obyektini haqida bir butun bilim hosil qilish uchun turli fanlar qatori biologiya, kimyo, fizika fanlarini bog'lab o'rgatish maqsadga muvofiqdir [4].

Fizika fani va biologiya fanining integratsiyasi

Fizika tirik organizmlarda sodir bo'layotgan jarayonlarni tushuntirish uchun ishlatiladigan tabiatning eng umumiy qonunlarini o'rganadi. Fizika va biologiya darslarida olingan bilimlarga asoslanib, men quyidagi metodlardan foydalanaman.

Birgalikda tadqiqot o'tkazish. Darsda, tegishli mavzuni tahlil qilganda, men o'quvchilarga birgalikda tadqiqot olib borishni taklif qilaman (buni uyda yakka tartibda ham qilishingiz mumkin). Masalan, "Atmosfera bosimi" mavzusini o'rganayotganda biz uning inson hayotiga ta'sirini muhokama qilamiz. Ma'lumki, ob-havo o'zgarganda o'zini yomon his qilishining sababi atmosfera bosimining o'zgarishi va natijada ichki bosim bilan bog'liq. Odatda vazokonstriksiya – kengayish tufayli ichki bosim tashqi bosimga "moslashishi" kerak. Men talabalarni tashqi bosim o'zgarganda ularning ichki bosimi qanday o'zgarishini kuzatishga taklif qilaman. Ushbu turdagi mashg'ulotlar uyda o'tkazilishi mumkin. Dars oxirida qolgan vaqtni tajriba ma'lumotlarini maktab stendiga joylashtirish mumkin bo'lgan jadvalga yozib olish samaraliroq bo'ladi.

Misol. Qon tomirlarining elastikligini o'rganish. Maqsad: tashqi atmosfera bosimi o'zgarganda ichki qon bosimi qanday o'zgarishini bilish. Uskunalar: barometr, tonometr (yoki qon bosimini o'lchash uchun boshqa asbob), natijalar jadvali. Tajriba ma'lumotlarini olgandan so'ng, talabalar ma'lum kunlardagi sog'lig'i va bosim farqini solishtirishlari, tomirlarining elastikligi to'g'risida xulosa chiqarishlari mumkin.

Kimyo bilan integratsiya

Kimyoviy elementni tasvirlash rejasidan foydalanish. Issiqlik miqdori, moddalarning o'ziga xos issiqlik sig'imi va shunga o'xshashlarni topishning hisoblash muammolariga "Moddaning agregat holatlari", "Fazali o'tish", "Atom tuzilishi" mavzularini o'rganayotganda, men kimyoviy moddalar bilan bog'liq savollarni qo'shaman. elementlarning xususiyatlari, qiziqarli faktlar, boshqa kimyoviy elementlardan ushbu moddani olish usullari ...

Misol... Bu kimyoviy element atomida 17 proton va 17 neytron bor. Ushbu kimyoviy elementni reja bo'yicha ta'riflang:

1. Davriy jadvaldagi joylashuvi. A) XE belgisi; B) davr raqami (katta yoki kichik); B) guruh raqami (asosiy (A) yoki ikkilamchi (B) kichik guruh); D) nisbiy atom massasi (Ar); E) seriya raqami.

2. Atom tuzilishi: A) atom formulasi (atom tarkibi - protonlar, neytronlar, elektronlar soni); B) atom tuzilishi sxemasi; C) elektron formula (Klechkovskiy qoidasi - $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^6 7s^2 5f^{14} 6d^{10} 7p^6$); D) energiya diagrammasi.

3. Atomning xossalari: A) metall yoki metall bo'lmagan atom; B) elektronlarni beradi yoki oladi; B) oksidlovchi yoki qaytaruvchi; D) oksidlanish holati: eng yuqori oksidlanish holati ("+" qiymatiga ega va soni bo'yicha No guruhi qiymatiga teng va 8 raqami va guruh raqami o'rtasidagi farqqa teng); E) oksidlanish-qaytarilish xususiyatlarini (metall va metall bo'lmagan) qo'shni CElar bilan solishtirish: bir davrda, guruhda.

4. Moddaning tavsifi. A) oddiy moddaning formulasi; B) kimyoviy boglanish turi, kristall panjara turi; C) xususiyatlar [5].

Yuqorida bayon qilingan tamoyillarni inobatga olib, SMART texnologiyalar bilan qurollangan integratsiyalashgan o'quv muhitida tarmoq texnologiyalari fani bo'yicha elektron axborot ta'lim resursi yaratish va o'quv jarayonida qo'llash orqali oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutahassislarni kasbga yo'naltirish va fandan bilish faoliyatini shakllantirish maqsadi amalga oshiriladi. Texnologik ta'limda integratsiyalashgan yondashuv talabalarga keng qamrovli bilim olishga yordam beruvchi samarali vosita hisoblanadi. Bu usul nafaqat nazariy bilimlarni berishi, balki ularni amalda qo'llay olish imkoniyatini ham yaratadi. Shu sababli, kelajakdagi ta'lim tizimlarida ushbu yondoshuvlarning joriy etilishi zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Beers, S.Z., & Turner, C.W. (2016). 21st Century Skills for Students and Teachers.
2. Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., & Estrada, V. (2014). NMC Horizon Report: 2014 Higher Education Edition.
3. Begbutaev A.E. Virtual laboratoriya ta'lim oluvchilarning bilim sifatini oshirish vositasi. "Tafakkur ziyosi". Ilmiy-uslubiy jurnal. №1, Jizzax-2018. 86-89-b.
4. Begimqulov U.SH. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. T.: Fan, 2007. 73-b.
5. Begimqulov U.SH., Adashboev SH.M., Isyanov R.G., Babaxodjaev Z.M. Elektron pedagogika asoslari. Met.qo'll. – T.: TDPU, 2011. 60-b.

UO'K: 683,8

TEKNOLOGIY DARSLARINI TASHKIL ETISHDA MAKTABGACHA, UMUMIY O'RTA, PROFESSIONAL VA OLIY TA'LIM TIZIMLARINING O'ZARO INTEGRATSIYASI

<https://zenodo.org/records/14956583>

Tursunov Farxodjon Ermakboyevich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada texnologik ta'limni darslarini tashkil etishda maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimida o'zaro integratsiyasi, yosh avlodda kasb-hunar tanlash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ijtimoiy munosabatlarga kirisha olish kompetensiyalarini shakllantirish haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *texnologik ta'lim, kasb-hunar, ta'lim tizimi integratsiyasi, milliy qadriyatlar, ijtimoiy munosabatlar, mehnat bozori.*

Аннотация. *В данной статье высказывается мнение о взаимной интеграции технологического образования в организации занятий в системах дошкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования, формировании компетенций выбора профессии у молодого поколения, вступлении в социальные отношения. основанное на национальных и общечеловеческих ценностях.*

Ключевые слова: *техническое образование, профессия, интеграция системы образования, национальные ценности, социальные отношения, рынок труда.*

Abstract. *This article discusses the integration of technological education in organizing lessons across preschool, general secondary, vocational, and higher education systems. It focuses on shaping competencies related to career choice, and the ability to engage in social relationships based on national and universal values for the younger generation.*

Key words: *technical education, profession, integration of the education system, national values, social relations, labor market.*

Mehnat inson hayoti uchun, uning farovon turmush kechirishi uchun hamisha asos bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Mehnat farovon, baxtli hayot kechirishning eng asosiy sharti

